

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

MARK B. GALDO

Professor 1

SOUTHERN LEYTE STATE UNIVERSITY

mgaldo@southernleytestateu.edu.ph

“SIGAWIT KO!”

Mahal kong Kabataang Pilipino,
Bansang Pilipinas, tunay na pinagpala sa'yo.
Sa bangis man nitong mundong gumimbala;
Daig mo parang si Lam-ang na mandirigma!

Sa saliw ng sampung makapangyarihang mga maragtas;
Taglay mo ang makamandag na pwersang may tibay at lakas;
Kawangis mo'y si Aliguyon, handang ipaglaban ang sinakupan;
Sa kabila ng maraming ugaling Pangaiwan;

Hindi ka nagpatinag sa karayom ng banta't kasakiman;
Nakakaawang tingnan na may ilang Juan na nagtatamad-tamaran!
Dahil pinairal ang kamangmangan.

Mahal kong Kabataang Pilipino! Maging isa ka sanang alamat!
Upang ang pagpupugay ay maihahandog ko sa'yo ng buong tapat,